

> 2025. január

Megsemmisített választás

A 2024-es évet tarkító több különböző választás között senki sem gondolta, hogy a romániai elnökválasztásnak különleges szerep jut. A kommunizmus 1989-es bukása óta a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt, mindkettő egyformán atlantista és Európa-párti, egymást követték a hatalomban, amikor nem együtt kormányozták az országot, mint most. Egy nemzetközi szintű meglepetés tehát valószínűtlennek tűnt.

ÍRTA BENOIT BRÉVILLE

Ez a választás mégis mérföldkőnek bizonyul. Először is az eredmények miatt, hiszen Marcel Ciolacu, a jelenlegi miniszterelnök, a szociáldemokrata párt esélyes jelöltje már az első fordulóban kiesett, akárcsak liberális honfitársa. De ez a választás a végső kimenetele miatt lett igazán meghatározó: a választást ugyanis egyszerűen érvénytelenítették a „nem megfelelő” szavazás miatt. Szerte a világban, a különböző kormányok már több módszert is kipróbáltak a szavazók véleményének kijátszására: például nem vették figyelembe a választók akaratát és kikényszerítették a népszavazással elvetett szerződést (a cikkíró a 2007-ben aláírt Lisszaboni szerződésre utal, amelyet az előtte rendezett népszavazáson Franciaország és Hollandia lakossága is elutasított – a ford.) vagy különböző intézményi trükköket vetettek be, hogy a vereség ellenére is hatalomban maradjanak, vagy csalásra hivatkozva próbálták kiütni a sikeres jelöltet a nyeregből... De eddig még sosem történt meg egy demokratikus országban, hogy egyszerűen eltöröljék több millió ember szavazatát.

Az ügy november 24-én este a váratlan eredménnyel kezdődött. *Călin Georgescu* esélyét az előrejelzések 5-9%-ra becsülték, de helyett 23%-kal a legtöbb szavazatot kapta, megelőzve *Elena Lasconi*-t, egy kis centrista párt vezetőjét. A győztes ez alkalommal, mint „rendszerellenes” erő lépett fel. Régebben a szélsőjobbhoz állt közel, most függetlenként lépett porondra, párt- és kampányfinanszírozás nélkül, sőt még azt is megtagadta, hogy részt vegyen a tévéműsorokban. Az élelmiszer- és energiafüggetlenség zászlaja alatt elítélte a globalizációt, az inflációt, a bevándorlást, az NATO-t, az Európai Uniót, Kijev támogatását, a Covid-19 elleni oltásokat... és mindezt kizárólag a TikTok-on és a Youtube-on elérhető, ezoterikus elemekkel megtűzdelt és Jézus segítségét kérő kampánybeszédben.

Hogy egy ilyen személy kerüljön egy olyan ország élére, amelyen keresztül zajlik az ukrán gabonaexport és amely hamarosan otthont ad a NATO legnagyobb katonai támaszpontjának, elkerülhetetlenül kiváltotta az ellenlépéseket. November 28-án a Nemzeti Védelmi Tanács vezetője – a liberális *Klaus Iohannis* leköszönő elnök – megvádolta a TikTok-ot, hogy „kedvezményes elbánást” nyújtott *Călin Georgescu*-nak. Ugyanezzel a lendülettel az Audiovizuális Nemzeti Tanács Brüsszelhez fordult – ahol azonnal és készségesen beindultak –, hogy kivizsgálják ezeket az „felerősítő algoritmusokat” és ennek „nemzetbiztonsági kockázatát”. December 4-én Iohannis elnök nyilvánosságra hozta a titkosszolgálat külföldi beavatkozást sugalló zárolt dokumentumait, amelyek alapján az Alkotmánybíróság kilenc bírāja – akik kinevezésüket mind a Szociáldemokrata Párttól és

a Nemzeti Liberális Párttól kapták – lemondta a választásokat, a nyugati külügyminisztériumok és a média lelkes egyetértése mellett.

Mit árulnak el ezek a „titkosítás alól feloldott” dokumentumok? Azt, hogy Călin Georgescu népszerűsítéséért influencereket fizettek, összesen 380 000 euró értékben – ami nem egy komoly összeg, ha Marcel Ciolacu a szociáldemokrata jelölt 11 milliós kampánykiadásával vetjük össze. Ráadásul 25 000 TikTok-fiók összehangoltan támogatta a programját, annak érdekében, hogy a videói sikeresen fussanak. Ugyanakkor a választási informatikai infrastruktúrát is több ezer kibertámadás érte. És még? ... Ennyi. Semmi bizonyíték sincs külföldi beavatkozásra, de arra sem, hogy valamilyen összejátszás lett volna Georgescu-val.

Hogy Moszkva keze benne van vagy sem, az egész ügy szempontjából lényegtelennek tűnik. Az Egyesült Államokban *Kamala Harris* 140 millió dollárt – hatszor többet mint ellenfele – költött arra, hogy a Facebook-on és az Instagram-on nagyobb láthatósága legyen... és mégis veszített. Egy üzenet terjedése nem minden: annak meg kell győznie az embereket és ez a legfontosabb! Viszont az már biztos, hogy Romániának és Brüsszelnak köszönhetően, ezentúl azok a jelöltek, akiket a média figyelmen kívül hagy, akiknek az üzenetei nem terjednek el a közösségi hálózatokon, azok ezentúl majd érvényteleníttethetik a választást, ha nem tetszik nekik az eredmény. Fogadjunk?

Fordította: Morva Judit

BENOIT BRÉVILLE
Történész, újságíró, végzettsége University of Paris-I-Panthéon-Sorbonne.